

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна
ШГПИ, старший преподаватель кафедры
Начальное образования

Рахимбергганов Нодиржон Музаффарович
Студент 2 курса Начальное образование

***Аннотация:** В статье рассматривается образовательная ценность дидактических игр в начальных классах.*

***Annotatsiya:** Maqolada Boshlang 'ich sinflarda didaktik o 'yinlarning ta 'limiy va tarbiyaviy ahamiyati haqida so 'z yuritiladi.*

***Annotation:** The article discusses the educational value of didactic games in the primary grades.*

Воспитание идеального поколения считается одной из актуальных проблем современности. Нам необходимо развивать у молодежи, которую мы воспитываем, патриотизм, верность Родине, национальную гордость, глубокое мышление, уважение к ценностям. Эта высокая задача важна в начальном образовании. Известно, что в процессе начального образования у ребенка развивается потенциал логического мышления, интеллектуального развития, мировоззрения, коммуникативной грамотности, потенциала самосознания. Роль дидактических игр в формировании грамотности учащихся начальных классов бесценна.

Игра – метод, используемый взрослыми – учителями, воспитателями для формирования у учащихся начальных классов определенных качеств. С помощью игры процесс обучения учащихся становится легче, они учатся обращаться с различными предметами, а также у них формируется культура поведения.

Игра – деятельность, прочно укоренившаяся в сознании и сердце детей. В зависимости от видов игры эта деятельность в той или иной мере отражает объективную действительность и жизнь. Игра является определенным продолжением и подкреплением учебной деятельности, проводимой на уроке.

Опыт показал, что игра является жизненной необходимостью младших школьников.

Дидактическая игра – это образовательный метод, который направлен на достижение определенных образовательных целей, то есть выявление, закрепление и углубление изученного материала. У каждой дидактической игры есть правила, как и у любой другой игры. При несоблюдении этих правил значение игры как игры, как следствие, будет утрачено воспитательное, воспитательное и психологическое значение игры. Правила игры включены в игровое задание. Игровое задание – это задание, которое педагог дает детям в виде объяснения, как проводить игру, кто считается победителем и т. д. Дидактические игры основаны на активизации и ускорении активности учащихся. Они имеют большое значение в выявлении и реализации практических решений для реализации и развития творческого потенциала студента. Этот метод побуждает ученика активировать свои внутренние возможности, думать, мыслить свободно, общаться и проявлять творческий подход. Дидактические игры очень помогают в реализации образовательных целей в начальных классах, успешном управлении учебно-познавательной деятельностью учащихся. С помощью дидактических игр легко усваиваются теоретические знания, повышается интерес учащихся к обучению.

Дидактические игры помогают лучше понять цель каждого занятия, цели и задачи каждого упражнения. Дидактические игровые методы основаны на активизации и ускорении активности учащихся. Они имеют большое значение в четком и реализации практических решений для реализации и развития творческого потенциала студента. Этот метод приводит ученика к активации его внутреннего потенциала, общения и творчества. В частности, это повышает интерес к изучению окружающей среды, жизни, проблем, способов преодоления препятствий и развивает навыки критического мышления.

Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, занимаясь которой, дети учатся. Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет собой самостоятельный вид деятельности, которой занимаются дети: она может быть индивидуальной или коллективной. Данная игра является ценным средством воспитания действенной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней охотно дети преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создаёт радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет,

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступный ему анализ и синтез, делает обобщения.

Существенный признак дидактической игры – устойчивая структура, которая отличает её от всякой другой деятельности. Структурные компоненты дидактической игры: игровой замысел, игровые действия и правила.

Игровой замысел выражен, как правило, в названии игры. Игровые действия способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможности проявить свои способности, применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения целей игры. Правила помогают направлять игровой процесс. Они регулируют поведение детей и их взаимоотношения между собой. Дидактическая игра имеет определённый результат, который является финалом игры, придаёт игре законченность. Она выступает прежде всего в форме решения поставленной учебной задачи и даёт школьникам моральное и умственное удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их применении.

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой и отсутствие любого из них разрушает игру. Способность включаться в игру не связана с возрастом, но в каждом возрасте игра имеет свои особенности. Однако не всякая игра имеет существенное образовательное значение, а лишь та, которая приобретает характер познавательной игры.

Психологический механизм дидактической игры опирается на потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самореализации.

Игровая деятельность в учебном процессе позволяет реализовать дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие цели.

- **ДИДАКТИЧЕСКИЕ** цели: расширение кругозора, познавательная деятельность, применение знаний в практике, формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие универсальных учебных действий, развитие трудовых навыков;

- **ВОСПИТЫВАЮЩИЕ**: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коллективизма, коммуникативности.

- **РАЗВИВАЮЩИЕ**: развитие, внимания, памяти, речи, мышления (умения сравнивать, сопоставлять, находить аналогии), творческие способности, умение находить оптимальные решения, развитие мотивации;

- **СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ**: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение общению.

Некоторые формы дидактических игровых занятий:

- **урок деловой игры** – упражнение по усвоению новых знаний путем обеспечения активного участия в процессе решения вопросов по теме.

- **ролевой урок** – для закрепления знаний на основе распределения заранее известных ролей учащимся при изучении вопросов по теме и организации выполнения ими этих ролей в ходе урока.

- этот урок, организованный по темам, связанным с другими уроками и удобный для интеграции, он повышает интерес учащихся к различным предметам и обеспечивает активность в учебном процессе.

Все это служит развитию у учеников научного формирования структуры и творческого мышления путем обучения учеников междисциплинарности.

- Дидактические игры включают демонстрацию обучения в речи воспитателя и действиях детей, в результате чего рождается единство восприятий (зрения, слуха, признаков кожных ощущений). Это позволяет детям обдумывать сказанное учителем и выражать сказанное, то есть выполнять правила дидактических игр самими учащимися. Интерес учащихся к науке и глубокие познания в науке зависят от метода учителя в организации урока и преподавания науки. Использование дидактических игр – один из методов, помогающих добиться активного участия каждого ученика на уроке. Методика предлагает игры по всем предметам для начальных классов. Задача преподавателя – подготовить игру и подготовиться к ее проведению с учетом возможностей учащихся в соответствии с целью урока. Для каждого матча применяется следующая процедура;

- Воспитатель объявляет название игры и ее цель.

- Распределите роли каждому ученику. (если игра ролевая). Разделяет их на группы.

- объясняет задания учащихся и правила игры;

- Сказано, как будет оцениваться результат игры;

- Дан инструктаж по поддержанию порядка и дисциплины.

Проведение игры в форме соревнования повышает активность учащихся. Оживляет игру. Учитель может увеличить количество баллов и исправить ошибки, давая дополнительное задание группе с меньшим количеством баллов. Воспитатель должен менять игры в зависимости от вида действия. Раз ученик стал исполнителем, пусть в следующей игре он будет творцом. Роль учителя в успешной реализации этих задач имеет особое значение. Для увеличения словарного запаса учащихся начальных классов на занятиях родным языком рекомендуется использовать следующие дидактические игры.

Приведем примеры дидактических игр для начальной школы.

Игра «Первоклассник»

Дидактические задачи: закреплять знания о том, что нужно первокласснику для учебы в школе; воспитывать желание учиться в школе, собранность, аккуратность.

Игровая задача: собрать портфель первокласснику.

Игровое правило: собирать предметы по сигналу.

Игровое действие: соревнование, кто быстрее соберет в портфель все необходимое для школы.

Ход игры. На столе у педагога лежат два портфеля. На других столах лежат разные вещи, среди которых есть учебные принадлежности: тетради, буквари, пеналы, ручки, цветные карандаши и др.

К столу выходят двое играющих. По команде педагога они должны выбрать необходимые учебные принадлежности, аккуратно положить их в портфель, закрыть его. Кто сделает это первым, тот и выиграл. Школьники, выполнившие задание, выбирают вместо себя других участников, остальные выступают в роли болельщиков и объективно оценивают участников. В игре закрепляются названия и назначения всех предметов. Педагог обращает внимание на то, что нужно все складывать не только быстро, но и аккуратно, поощряет тех, кто точно выполнил все правила игры.

Заключательна можно сказать, учитель не только учит, но и учит ученика приобретать знания посредством самостоятельного чтения, ученик не только слышит и видит в учебном процессе, но и активно усваивает предмет и содержание урока.

Использованная литература:

1. Толабоев К. «Новые педагогические технологии». Ответы на 100 вопросов.
2. Ёлдошев Ж.Г. «Основы педагогической технологии», Т.: 2004.
3. Зиядова Т. Обучение студентов самостоятельному мышлению. Т.: -2001.
4. Гаффарова Т, Нуруллаева Ш, Хайдарова О. «Родной язык и дидактические материалы из чтения для начальных классов» Т.: - 2004.